

Carta Abierta a la Comunidad Científica

Miguel Angel Percudani

Noviembre 2025

Estimados científicos, investigadores, estudiantes e investigadores no convencionales:
Permitidme compartirles esta carta abierta y honesta, a fin de contarles la situación real en que me encuentro.

Vivo en un país tercermundista, en el cual la ciencia y la investigación parecen ser el último recurso a considerar. No pertenezco a ninguna institución que me avale económicamente. No poseo un doctorado ni un profesorado, pero sí una formación institucional finalizada en física de partículas, una gran ambición y curiosidad por la ciencia. La misma ambición que me llevó a proponer esta posible solución a la Tensión de Hubble.

Mi idioma natal es el español y mi formación del inglés es básica, idioma universal de la ciencia, por lo que tuve que acudir a las IA para la confección de los manuscritos.

A estas IA le proporcionaba las ecuaciones, la lógica y los códigos, y la orden era simple: que confeccionara en base a los resultados un manuscrito para explicar los resultados lo más directo y explicativo posible. Creo que confundió la indicación "directaçon confrontada". El tono reflejado en los manuscritos no refleja en absoluto mi verdadera personalidad. Lamento profundamente si esto ocasionó una mala impresión sobre mi persona.

Créanme que no es fácil desarrollar e implementar algo nuevo, sin recursos, sin contactos, sin tecnología disponible, en un país tercermundista y contar solo con amigos con títulos en profesorados en matemática o física, los cuales me ayudaron a confeccionar esta idea UAT que originalmente nace para analizar PBHs y CMB.

El objetivo de esta carta abierta es que posean una idea de mi situación, personalidad y mis limitaciones.

UAT junto con K_{crit} y K_{early} son los tres pilares de esta lógica. Las otras terminologías son nombres que la IA fue cambiando en cada análisis o validaciones independientes entre sí derivadas de UAT.

No es mi intención que me evalúen a mí, sino a la UAT, cuyos valores surgen naturalmente sin necesidad de números ad-hoc. La UAT funciona pero necesita ser evaluada desde mayores aspectos que escapan a mis conocimientos. Por este motivo acudo a la sociedad científica en general para que puedan desarrollarla, estudiarla y si cuentan con los recursos económicos, publicarla.

La única condición que impongo es reconocer la autoría y la colaboración de Jorge Iván Díaz (persona con conocimientos en frecuencias).

Cualquiera que esté dispuesto a desarrollarla, analizarla y publicarla podrá considerarse coautor de una posible solución real a la Tensión de Hubble. Y les pido que se enfoquen

en la investigación y no en el investigador. Por eso acudo a ustedes, a sus conocimientos y a sus posibilidades.

Desde ya estoy enormemente agradecido y a su entera disposición.

Miguel Angel Percudani
Investigador con formación institucional en física de partículas
miguel_percudani@yahoo.com.ar